

МИРОВОЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ

Вахидов Азамжон

Андижанский государственный университет,
старший преподаватель. Эмайл: avoxidov1974@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045478>

Аннотация: В статье анализируется роль конкурентоспособности молодежи на рынке труда в обеспечении занятости. В промышленно развитых странах изучена система подготовки молодых трудовых ресурсов, конкурентоспособных на рынке труда и занятости. Освещены возможности использования опыта этих стран для снижения безработицы в нашей стране и повышения занятости населения общественно необходимым трудом.

Ключевые слова: занятость населения, безработица, рынок труда, конкурентоспособность, программы занятости, зарубежный опыт.

Abstract: The article analyzes the role of youth employment in ensuring its competitiveness in the labor market. In industrialized countries, the employment system and the labor market of young competitive labor resources have been studied. The possibilities of using the experience of these states in order to reduce unemployment and increase the employment of the population with socially necessary labor are highlighted.

Key words: employment, unemployment, labor market, competitiveness, employment programs, foreign experience.

В современных условиях бурного развития рыночных отношений в нашей стране оказание услуг населению, повышение уровня его жизни за счет эффективного решения проблемы занятости населения является одной из основных актуальных проблем. Путем оказания различных услуг, во-первых, удовлетворяются потребности населения в услугах, во-вторых, решается проблема обеспечения занятости незанятых трудовых ресурсов, в-третьих, это приводит к повышению уровня жизни населения страны и увеличению доходов населения... Именно поэтому одним из важнейших направлений научных исследований является повышение их конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение их достойной работой путем предоставления качественных образовательных услуг молодежи по выбранной тематике.

Сегодня рынок труда, особенно его молодежный сегмент, нестабилен, что определяет необходимость обеспечения потока работников. В связи с этим особое значение приобретает принятие научно обоснованных управленческих решений по совершенствованию системы помощи для повышения конкурентоспособности безработной молодежи. Возникла необходимость направить эту систему непосредственно на нужды отраслей экономики.

В последние годы интерес безработных к услугам органов службы занятости в определенной степени снизился, что объясняется следующими обстоятельствами:

- несовместимость предлагаемых вакансий с профессией безработного;
- низкий размер заработной платы на вакантных рабочих местах;

- временное описание должностей;
- тяжелые, вредные и опасные условия труда по большинству предлагаемых вакансий и др.

Недостаточно мер, направленных на становление карьеры молодежи в республике. На наш взгляд, для этого необходимо предоставить инструменты профориентации, обеспечивающие осознанный выбор будущей профессии с начала учебы, правильное принятие текущих и перспективных потребностей рынка труда, трудоустройство молодого специалист должен предусматривать механизмы трудоустройства и адаптации в профессиональной среде. Кроме того, целесообразно создание специального республиканского научно-практического центра, который будет изучать практику психолого-профессиональной ориентации и разрабатывать научно-методические рекомендации в этой области.

Сегодня механизм воспроизводства кадров работает недостаточно эффективно. Данная ситуация связана с тем, что структура предложения на рынке образовательных услуг недостаточно согласована со структурой спроса на рынке труда. Несмотря на растущую нехватку кадров по ряду специальностей, такое положение сохраняется, что свидетельствует о медленном реагировании государственных и образовательных структур на изменения в социально-экономической сфере страны.

В настоящее время в нашей стране осуществляются широкомасштабные реформы в системе образования, и важно использовать опыт развитых зарубежных стран при определении направлений реформ в системе образования.

Большую роль в повышении конкурентоспособности безработной молодежи играет система профориентации. С 70-х годов прошлого века мировой тенденцией стало направлять безработных граждан в профессию. Особый интерес представляет шведская модель формирования системы профориентации. Суть модели в том, что первый шаг, связанный с выбором профессии, начинается с шестого класса школы, то есть с 12-летнего возраста учащихся. В этом возрасте выбирается уровень сложности школьной программы.

По базовым предметам (математика, английский язык, другие языки) можно выбрать общие и специальные курсы, а также дополнительные предметы общего профиля. Такой выбор будет сделан еще раз - через два года. На этот раз ученики выбирают из разных программ гимназии (гимназия - 10-12 классы). В гимназии теоретические (подготовка к высшему образованию), теоретико-практические (после дополнения имеющейся у студента информации (образования), к высшему образованию, а также нескольким профессиям) Существуют практические программы с некоторой теорией (это программы подготовки к различным профессиям. Состоят из двух лет и одного года практики на производстве). Между этими мероприятиями регулярно проводится профориентация в форме практики общей продолжительностью 6 недель на различных рабочих местах - в седьмом, восьмом и девятом классах. Стажировки обязательны для всех в трех разных областях (таких как продажи, управление персоналом и производство). Перед выбором гимназии учащимся выдается проспект с описанием этих профессий, с прогнозом возможного спроса на различные профессии. Студенты имеют право на получение профессиональной консультации во время обучения в гимназии. В течение последнего учебного года в дома студентов были отправлены различные профессии, способы обучения,

перспективы на будущее и т.д. информация будет отправлена. Вузы страны также распространяют информацию о своих программах. Сетевые организации и профсоюзы рекламируют свои профессии.

Практическая характеристика образования в экономически развитых странах служит важным фактором повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда. В процессе комплексных отношений учебных заведений с предприятиями (организациями) это позволяет отбирать талантливых студентов и принимать их на работу после окончания учебы. Например, корпорация «Локхид» имеет свои офисы в 12 ведущих университетах США и находит здесь 60% своих будущих сотрудников.

Информация о талантливых студентах включена в национальный банк данных, с которым имеют возможность ознакомиться все работодатели. Наибольшим спросом у предпринимателей пользуются выпускники самых престижных высших учебных заведений, занимающих лидирующие позиции в университетских рейтингах не только США, но и мира – Принстон, Гарвард, Йель, Стэнфорд, Колумбия, Пенсильвания, Корнелл, Массачусетс. Калифорнийский политехнический институт и другие. Именно им достается большая часть государственных средств на проведение фундаментальных исследований, к этим исследованиям в обязательном порядке привлекаются студенты, что обеспечивает их конкурентоспособность на отечественном и зарубежном рынке труда в будущем.

В зарубежных странах особое внимание уделяется реализации активных программ на рынке труда, то есть значительная часть ресурсов перераспределяется в пользу активных программ (от 0,4% ВВП в США и Канаде до 2% в Швеции).), и это объясняется рядом причин. Во-первых, активная позиция стимулирует активность каждого гражданина по поиску работы, а не поддержку безработных, что, в свою очередь, снижает зависимость от поддержки доходов за счет социальных выплат.), снижает напряженность в обществе, связанную с тяжелым психологическим состоянием безработных (даже при условии получения ими достаточно высоких пособий).

Во-вторых, активная позиция повышает производительность труда, в частности, она служит структурной перестройке экономики, тем самым повышая эффективность использования трудовых ресурсов, ведь ее основная задача состоит в том, чтобы эффективность ее работы была наивысшей, т. е. он оптимально соответствует его умственным и физическим возможностям, заключается в максимально быстром трудоустройстве.

В нашей стране неэффективно работает механизм подготовки и воспроизводства кадров. Данная ситуация связана с тем, что структура предложения на рынке образовательных услуг недостаточно согласована со структурой спроса на рынке труда. Несмотря на растущую нехватку кадров по ряду специальностей, такое положение сохраняется, что свидетельствует о медленном реагировании государственных и образовательных структур на изменения в социально-экономической сфере страны.

Внедрение информационных технологий в технологической цепочке выпуска печатной продукции на основе концентрации технологических процессов позволило не только ускорить сроки, но и повысить качество выпускаемой продукции, сократить

время на подготовительные работы и упростить их выполнение, полнее использовать возможности имеющейся техники.

Эффективность реформ в сфере образования, как и во всех сферах, находится в прямой зависимости от создания системы, отвечающей требованиям рыночных отношений и гибкой к ее изменениям. Поэтому в процессе реформирования системы образования важно использовать опыт передовых стран с развитой системой образования.

На наш взгляд, государственная политика в области подготовки и воспроизводства кадров в нашей стране должна разрабатываться на основе специфических методов, как и в зарубежных странах. Для этого, на наш взгляд, необходимо учитывать следующее:

создать ступени системы образования (среднее, средне-специальное и высшее образование), направляющие молодежь к необходимым профессиям исходя из особенностей нашего народного хозяйства.

в процессе создания образовательной системы создание образовательных программ, позволяющих быстро адаптироваться к изменениям на международном рынке труда.

Литература:

- 1.Подход, основанный на правах международной трудовой миграции, МОТ, Женева, 2010 г.
- 2.Никлаус Штайнер. Международная миграция и гражданство сегодня, 1-е издание. США. 2009 г.
- 3.Брайан Кили "Международная миграция. Человеческое лицо глобализации", Франция. 2009.
- 4.Халид Козер. Международная миграция: очень краткое введение. Оксфорд, 2007 г.
- 5.Бартрам. Д. Международная трудовая миграция. Иностранцы рабочие и государственная политика. Великобритания, 2005 г.
- 6.Абдурахмонов Г.Х., Зокирова Н.К. Экономика труда и социология. Методическое пособие. – Т.: «Наука и техника», 2013. – 536 с.
- 7.Вохидов А.К. (2020). ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. Экономика и социум, (10 (77)), 423-426.

